

Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia
Volume 3, Nomor 4, Juli 2024, Halaman 175-178
Licenced by CC BY-SA 4.0
ISSN: 2986-7002
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13254077>

Edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Pada Siswa Sekolah Dasar Negeri 20 Kota Palembang

Anggy Utama Putri¹, Erik Rosadi², Alvian Harisandy³

¹Fakultas Farmasi, Universitas Kader Bangsa Palembang

^{2,3}Fakultas Kebidanan dan Keperawatan, Universitas Kader Bangsa Palembang

Email : anggyutama@gmail.com¹

Abstrak

Meningkatkan kesehatan merupakan upaya dalam pembangunan nasional untuk tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup memiliki PHBS dilingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan memberikan edukasi tentang PHBS pada siswa sekolah dasar di SD Negeri. Metode pelaksanaan kegiatan yaitu berupa edukasi yang terdiri dari penyuluhan, pemutaran video, diskusi dan tanya jawab. Peserta kegiatan edukasi yaitu siswa SDN 20 Kota Palembang. Materi yang disampaikan adalah mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah makan, menggosok gigi dan melakukan kerja bakti bersama warga lingkungan sekolah untuk menciptakan lingkungan yang sehat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berhasil meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta tentang PHBS terdapat peningkatan pengetahuan. Kegiatan edukasi PHBS disekolah dapat teruskan pada daerah lain sebagai upaya untuk menumbuhkan perilaku hidup bersih dan sehat pada usia dini.

Kata Kunci : *Edukasi, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat*

Abstract

Improving health is an effort in national development to achieve awareness, willingness and ability to live healthily for every resident in realizing a level of public health. The implementation of health development is directed at increasing awareness, willingness and ability to live with PHBS in the family, school and community environment. This community service activity aims to provide education about PHBS to elementary school students at state elementary schools. The method of implementing the activity is education consisting of counseling, video screening, discussion and question and answer. Participants in educational activities are students of SDN 20 Palembang City. The material presented is washing hands with soap before and after eating, brushing teeth and doing community service with members of the school environment to create a healthy environment. This community service activity succeeded in increasing participants' knowledge and understanding of PHBS, resulting in an increase in knowledge. PHBS educational activities in schools can be continued in other areas as an effort to foster clean and healthy living behavior at an early age

Keywords: *Education, Clean and Healthy Living Behavior*

Article Info

Received date: 15 July 2024

Revised date: 28 July 2024

Accepted date: 31 July 2024

PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang harus dilindungi dan diperhatikan oleh pemerintah karena kesehatan merupakan salah satu indikator penting dalam menentukan kesejahteraan suatu bangsa selain faktor ekonomi dan sosial. Peningkatan kesehatan merupakan sebagai salah satu upaya pembangunan nasional untuk tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk untuk mewujudkan derajat kesehatan optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum dalam tujuan nasional. Tujuan pembangunan kesehatan tersebut adalah terdapatnya kemampuan masyarakat untuk hidup sehat bagi setiap penduduk sehingga perlu upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu baik serta biaya yang terjangkau oleh Masyarakat (Zukmadini & Karyadi, 2020).

Pelaksanaan pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang tinggi. Untuk mewujudkan pembangunan kesehatan tersebut diselenggarakan upaya kesehatan dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu (Marisda et al., 2021). Salah satu upaya

untuk mewujudkan hal tersebut yaitu melalui edukasi PHBS dalam lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, yang menjadikan seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri (mandiri) di sektor kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat (Ping & Sari, 2023). PHBS di lingkungan sekolah merupakan langkah untuk memberdayakan siswa, guru dan masyarakat lingkungan sekolah agar bisa dan mau melakukan perilaku hidup bersih dan sehat dalam menciptakan sekolah yang sehat (Mughtar et al., 2023). Masalah kesehatan, khususnya terkait perilaku hidup bersih dan sehat rawan, dialami anak usia sekolah. Beberapa penyakit yang sering dijumpai pada anak usia sekolah antara lain diare, karies dan demam berdarah. Pencegahan masalah ini dapat dilakukan melalui program perilaku hidup bersih dan sehat (Yunika et al., 2022).

Kegiatan PHBS di lingkungan sekolah yaitu mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah makan, menggosok gigi, dan melakukan kerja bakti bersama warga lingkungan sekolah untuk menciptakan lingkungan yang sehat (Nasution, 2020). Berdasarkan wawancara dan observasi kepada pihak sekolah ditemukan bahwa pemahaman siswa tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) masih kurang seperti masih banyak yang pergi sekolah tidak mandi pagi, tidak menggosok gigi, dan cuci tangan tidak menggunakan sabun. Oleh karena itu perlu dilakukan penyuluhan kesehatan kepada siswa Sekolah Dasar Negeri 20 Kota Palembang. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini yaitu untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman siswa Sekolah Dasar Negeri tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. Dengan demikian kegiatan ini akan menciptakan lingkungan sekolah yang sehat sehingga derajat kesehatan warga sekolah juga meningkat.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan pada bulan Mei tahun 2024 di SD Negeri 20 Kota Palembang. Metode pelaksanaan yang digunakan dalam kegiatan edukasi ini yaitu sebagai berikut:

1. Penyuluhan yang ditujukan kepada siswa SDN yang menjadi peserta;
2. Pemutaran video terkait perilaku hidup bersih dan sehat.
3. Diskusi dan tanya jawab.

Adapun indikator keberhasilan kegiatan ini yaitu berupa peningkatan pemahaman siswa SD Negeri 20 tentang perilaku hidup bersih dan sehat yang dapat diketahui melalui pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif. Evaluasi kegiatan dilakukan pada tahap akhir kegiatan melalui diskusi dengan tim dan perangkat sekolah agar terjadi peningkatan capaian kegiatan di masa yang akan datang.

HASIL PEMBAHASAN

Kesehatan merupakan investasi yang sangat berharga untuk mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. hakikatnya merupakan upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang tinggi (Salim et al., 2021). Bahwa edukasi kesehatan dapat meningkat pengetahuan (Febriawati et al., 2023).

Gambar penyuluhan di SD Negeri 20 Kota

Pretest dan *posttest*, kegiatan ini bertujuan untuk mengukur pencapaian keberhasilan kegiatan terhadap peserta. *Pretest* dan *posttest* menggunakan instrumen berupa kuesioner dan dalam pengisiannya dibantu mahasiswa sebagai instruktur pendamping. Hal tersebut dilakukan karena siswa sekolah dasar yang menjadi peserta merupakan siswa yang baru belajar membaca. Berdasarkan hasil pengukuran menggunakan instrumen diketahui bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berhasil meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta tentang PHBS sebesar 80%. Pengetahuan peserta tentang PHBS sebelum kegiatan edukasi berada pada kategori kurang baik pada setiap indikator PHBS. Sejalan dengan (Tutu et al., 2022). bahwa edkuaasi dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta tentang PHBS. Peningkatan pengetahuan responden setelah konseling, namun pada kelompok intervensi terdapat peningkatan pengetahuan yang lebih signifikan (Mardiansyah et al., 2023).

Diperlukan suatu upaya dari pihak pengelola sekolah dan pemerintah setempat, untuk melengkapi sarana dan prasarana yang mendukung guna menunjang penerapan perilaku hidup bersih dan sehat yang baik di lingkungan sekolah. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan dengan perilaku hidup bersih dan sehat dan tidak terdapat hubungan yang bermakna antara sikap dengan perilaku hidup bersih dan sehat (Zukmadini & Karyadi, 2020). Kebiasaan siswa berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di sekolah sangat penting dilaksanakan. PHBS sekolah merupakan sekumpulan perilaku yang dilakukan siswa untuk terwujudnya sekolah sehat. Pengetahuan dan sikap merupakan hal yang sangat penting sebagai faktor predisposisi pelaksanaan PHBS, selain faktor penunjang dan pendukung yang sudah tersedia di sekolah (Annis & Qur, 2023). Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara sikap, dukungan guru, dan dukungan orang tua dengan PHBS pada siswa sekolah dasar (Febriawati et al., 2023). Edukasi ini meningkatkan pengetahuan murid sekolah dasar mengenai PHBS tatanan sekolah (Mughtar et al., 2023). PHBS di Sekolah adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan oleh peserta didik, guru dan masyarakat lingkungan sekolah atas dasar kesadaran (Yunika et al., 2022).

SIMPULAN

Bahwa pengetahuan dan pemahaman peserta terhadap perilaku hidup bersih dan sehat mengalami peningkatan dan peserta merasakan manfaat kegiatan edukasi ini dan akan berupaya untuk membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat pada usia dini. Kegiatan serupa dapat dilanjutkan pada sekolah di daerah lain dengan melibatkan instansi terkait dan melibatkan petugas kesehatan sebagai upaya untuk menumbuhkan perilaku hidup bersih dan sehat pada usia dini

REFERENSI

- Annis, A. F., & Qur, N. (2023). *Edukasi PHBS dalam Upaya Pencegahan Diare pada Anak Sekolah di Desa Dander Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro*. 6(1), 146–153.
- Febriawati, H., Angraini, W., Oktarianita, & Rizal, A. F. (2023). *Edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Pada Siswa SMP Negeri 6 Kota Bengkulu*. 6(April), 1412–1426. <https://doi.org/https://doi.org/10.33024/jkpm.v6i4.8947>
- Mardiansyah, D., Akmal, E. F., Chairunnisa, S., Kurniawan, D., Salsabila, A., Maulana, V., & Dias, U. H. (2023). *Edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di SD Negeri 08 Tanjung Bonai AUR*. *Jurdimas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Royal*, 6(4), 667–672. <https://jurnal.stmikroyal.ac.id/index.php/jurdimas>
- Marisda, D. H., Thahir, R., & Windasari, D. P. (2021). *Edukasi perilaku hidup bersih dan sehat dalam mewujudkan masyarakat yang produktif*. 5(2), 354–363.
- Mughtar, F., Suhardi, Zainuddin, A., & Kohali, R. E. S. O. (2023). *Edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Pada Siswa SD Negeri 9 Moramo, Desa Ranooha Raya*. *Jurnal Gembira*, 1(6), 871–880.
- Nasution, A. S. (2020). *Edukasi PHBS di Tatanan Rumah Tangga Untuk Meningkatkan Perilaku Sehat*. *Jurnal Abdidas*, 1(2), 28–32. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/abdidas.v1i2.9>
- Ping, M. F., & Sari, F. N. (2023). *EDUKASI PENGENALAN OBAT SERTA OPTIMALISASI PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS) PADA SISWA SEKOLAH DASAR*. 7, 1210–1215.
- Saputra, N. A. U., Irwadi, M. K. N., Tanjung, M. K. N. A. I., Afdhal, M. K. N. F., Arsi, M. K. N. R., Kep, M., & Adab, P. (2023). *Buku Ajar Keperawatan Komunitas Ii*. Penerbit Adab.

- Salim, M. F., Santoso, D. B., Pramono, A. E., & Askar, N. F. (2021). EDUKASI PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS) PADA KULONPROGO observasi kepada pihak sekolah ditemukan Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) masih Sekolah Dasar Negeri 2 Samigaluh tentang. *Jurnal Pengabdian Dan Pengembangan Masyarakat, 4 No.1*, 19–24.
- Tutu, C. G., Akbar, H., & Kaseger, H. (2022). *Hubungan Penerapan dan Edukasi PHBS Dengan Kejadian Diare pada Balita di Desa Passi II Relationship between Implementation and Education of Clean and Healthy Behavior with. 12*, 172–176.
- Yunika, R. P., Fariqi, M. Z. Al, Cahyadi, I., & Rahmiati, B. F. (2022). Pengaruh Edukasi PHBS Terhadap Tingkat Pengetahuan pada Yayasan Jage Kestare. *Karya Kesehatan Siwalima, 1*, 28–32. <https://ojd.ukim.ac.id/index.php/KKS>
- Zukmadini, A. Y., & Karyadi, B. (2020). *Edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dalam. https://doi.org/10.29303/jpmpi.v3i1.440*